

**O'ZBEKISTONDA TARQALGAN BALIQKO'Z NING "QIZIL KITOB"GA
KIRITILGAN TURLARI.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7904684>

Qo'ziyeva S

dots.

Jizzax davlat pedagogika universiteti Biologiya va uni o'qitish metodikasi kafedrası

katta o'qituvchisi

Zufarova I

Jizzax davlat pedagogika universiteti

magistranti

Annotatsiya.

Baliqko'z Climacoptera Sho'radoshlar Chenopodiaceae oilasiga kiruvchi bir yillik o'simlik. Asosan yem-hashak o'simlik hisoblanadi. Bu turkumning 6 turi Qizil Kitobga kiritilgan. Bu turlarning barchasi endemik jihatdan kamyob, soni aniqlanmagan, madaniylashtirilmagan va bu turlar uchun muhofaza choralari ishlab chiqilmagan. Morfologik jihatdan o'xshash, barglari qalami, asosan naobat bilan joylashgan mevasi qanotchali. O'sish sharoiti ko'p hollarda sho'rxok tuproq hisoblanadi. Bu turlar chorva mollarining boqilishi tufayli kamayib ketgan.

Kalit so'zlar.

baliqko'z, sho'radoshlar, endemik kamyob, maqom 2, qanotchali meva.

Baliqko'z *Climacoptera* asosan cho'l mintaqalarida o'sishga moslashgan. Sho'radoshlar (*Chenopodiaceae*) oilasiga mansub. Yer yuzida bu oilaning 100 turkum 1400 turi uchraydi. Baliqko'z tarkibida deyarli hamma aminokislotalarni, yog'kislotalarni saqlaydi. Baliqko'zning Qizil kitobga kiritilgan turlari asosan 2-maqomda bo'lib, muhofaza qilinmaydi, madaniylashtirilgani haqida ma'lumotlar yo'q. Ko'p hollarda ular chorva mollarini boqilish tufayli kamayib ketgan. Quyida O'zbekiston Qizil kitobga kiritilgan turlar haqida qisqacha ma'lumotlar berilgan.

O'tkir baliqko'z- *climacoptera oxyphylla*-климакоптера остролистная- Maqomi 2. O'zbekistonning janubiy qismida kichik maydonda saqlanib qolgan endemik o'simlik. Bo'yi 10-15 sm, asosidan shoxlangan, bir yillik o't. O'simlikning pastki qismi qalin, yuqori qismi siyraklashgan. Uzun ko'p hujayrali, chalkash, yarim yotiq tuklar bilan qoplangan. Shoxchalari va barglari ketma-ket joylashgan. Barglari etli, qalami, yarim silindrsimon, uchi o'tkir. Gulqo'rg'oni 5 bo'lakli, uzunligi

6mm, mevalagan paytida yuqori qismi tukli qanotchalar hosil qiladi. Changchisi 5 ta. Urug'i yotiq joylashgan. Tarqalishi-Surxondaryo viloyati, O'zbekistonning janubida Sherobod vodiysidagi Maydon qishlog'I atrofida tarqalgan.

O'sish sharoiti -ochiq ola jinsli yerlarda uchraydi.

Soni- kam uchraydi, yakka-yakka holda uchraydi.

Ko'payishi - urug'idan ko'payadi.

O'simlik soni va arealining o'zgarish sabablari - ola jinsli yerlarda o'sishi va u o'sgan yerlarda chorva mollarining boqilishi uning kamayishiga sabab bo'lgan.

Madaniylashtirilmagan.

Muhofaza choralari ishlab chiqilmagan. Chorva mollarini boqilishini (ayniqsa urug'i yetilgan davrda) cheklash lozim.

Malign baliqko'zi - *Climoptera malyginii* - климакоптера малигина.

Maqomi - 2. Mirzacho'l hududida tarqalgan, kamyob endemik tur. Bo'yi 30-35 sm, bir yillik o't. Yosh nihol paytida uzun, ingichka, chalkash tukli, keyinchalik tuksizlana boshlashdi. Barglari etli, qalami, uchi to'mtoq. Gulqo'rg'on bo'laklari nashtarsimon, tuksiz, mevasi yetilishi bilan yarmidan pastida qanotchalar paydo bo'ladi. Changdonining uzunligi 1,5 mm, yarmigacha bo'lingan, uchidagi bo'rtmasi pufaksimon. Urug'chisi gulqo'rg'onidan uzun. Iyun-sentyabr oylarida gullab, mevasi yetiladi.

Tarqalishi- endemik tur. Sirdaryo vohasi(Mirzacho'l)da tarqalgan.

O'sish sharoiti - Sho'rxok tuproqlarda o'sadi.

Soni - siyrak holda o'sadi, aniqlanmagan.

Ko'payishi - urug'idan.

O'simlik soni va arealning o'zgarish sabablari - bu tur tarqalgan joylarda dehqonchilik qilinishi va mol boqilishi tufayli kamayib ketgan.

Madaniylashtirilishi - ma'lumot yo'q.

Muhofaza choralari - Muhofaza qilinmaydi.

Pyatayeva baliqko'zi - *Climoptera pjatayevae* -Климакоптера пятаевой. Maqomi 2. G'arbiy Hisorda tarqalgan kamyob endemik tur. Bo'yi 10-15 sm, bir yillik o't, qalin, uzun, chalkash va siyrak, qisqa deyarli to'g'ri tukli. 3-7 juft shoxlari va barglari ketma-ket o'rnashgan. Poyadagi barglari seret, qalami, to'mtoq, uzunligi 12-14 mm, eni 1.5 mm. Gullari ro'vakda joylashgan. Gulqo'rg'oni 5 bo'lakli. Mevasi yetilganda yarmidan pastrog'ida pardasimon qanotchalar paydo bo'ladi. Qashqadaryo viloyati, Qashqadaryo vohasida Gussari va Siryak qishlig'ida tarqalgan.

Tog'oldi tekisliklaridagi mayda chag'irtoshli va sho'rlangan tuproqlarda o'sadi.

Soni- siyrak tarqalgan, aniqlanmagan.

Ko'payishi-urug'idan.

Muhofaza choralari ko'rilmagan.

To'mtoq gulyonbargchali baliqko'z-*Climacoptera amblyostegia* -Климакоптера тупопрецветничковая. Maqomi 2.Qizilqum va Mirzacho'lda tarqalgan,kamyob,endemik tur.

Bo'yi 5-30 sm,bir yillik o't. Asosidan shoxlangan. Gulyonbargchalari tuxumsimon,o'rtasidan pastrog'ida qanotchalar bor. Iyul -sentabr oylarida gullab, mevalaydi. Tarqalishi -Sirdaryo viloyati,Mirzacho'lda tarqalgan, Qozog'istonda ham tarqalgan.

Sho'rxok tuproqlarda o'sadi.

Kichik-kichik to'plar hosil qilib o'sadi.

Urug'i orqali ko'payadi.

Yerning dehqonchilik uchun o'zlashtirilishi va chorva boqilishi tufayli qisqarib ketgan.

Madaniylashtirilgani haqida ma'lumot yo'q.

Muhofaza qilinmaydi.

Merkulovich baliqko'zi -*Climacoptera merkulowiczii* -Климакоптера меркуловича .Maqomi 2.Qizilqumda tarqalgan kamyob endemik tur. Bo'yi 10-40 sm,bir yillik o't,asosidan shoxlangan. Barglari etli,qalami. .Avgust va sentabr oylarida gullab mevalaydi.

Buxoro viloyati,Qizilqumda tarqalgan.

Sho'rxok tuproqlarda o'sadi.

Urug'i orqali ko'payadi.

Chorva mollari boqilishi tufayli kamayib ketgan.

Madaniylashtirish aniqlanmagan.

Muhofaza choralari ishlab chiqilmagan.

Qanoti tukli baliqko'z *Climacoptera ptiloptera* Климакоптера птилоптера Ustyurtda tarqalgan kamyob endemik tur.

Bo'yi 40-50 sm,bir yillik o't,uzun qalin tukli. Shox va barglari navbat bilan joylashgan. Barglari seret ingichka ,qalami,uchi to'mtoq. Gulqo'rg'oni 5 bo'lakli . mevasi yetilganda ustida tukli qanotchalar paydo bo'ladi. Mevasi oktabr oyida yetiladi.

Qoraqalpog'iston Respublikasi :Ustyurt va Sharqiy Chinkda tarqalgan.

Sho'rlangan,kul rang, qo'ng'ir tuproqlarda o'sadi.

Siyrak tarqalgan,soni aniqlanmagan.

Urug'idan ko'payadi.

Chorva boqilishi va tuproqning sho'rlanishi tufayli kamayib ketgan.

Madaniylashtirilishi haqida ma'lumot yo'q.

Muhofaza choralari ishlab chiqilmagan.

Xulosa. Baliqko'z *Climacoptera* sho'radoshlar (*Chenopodiaceae*) oilasiga mansub bir yillik o'simlik. Dunyo miqyosida baliqko'z (*Climacoptera*) ning 100 turkum 1500 tur, O'zbekistonda 44 turkum 200 turi mavjud. O'zbekiston Qizil Kitobiga sho'radoshlar (*Chenopodiaceae*) oilasidan 8 tur kiritilgan bo'lib, shundan 6 tasini baliqko'z (*Climacoptera*) turkumi tashkil etadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Atlas bioraznoobraziya Karakalpakstana. T. 2009. (19-bet)
2. Растительный Покров Узбекистана том 2. Т. "Фан" 1973 (363-bet)
3. Растительный Покров Узбекистана том 4. Т. "Фан" 1984. (97 bet)
4. Флора Узбекистана. Том 3. Т. "Фан" 1955. (97-bet)
5. O'zbekiston Respublikasi Qizil Kitobi .2016 y. (238-243bet)
6. O'zbekiston Respublikasi Qizil Kitobi. 2019 y. 1 - jild (233-238 -bet)
7. O'.Pratov, Q. Jumayev "Yuksak o'simliklar sistematikasi". Toshkent 2003. (89-bet).
8. X.A. Qosimjonova "O'zbekiston Respublikasi Qizil Kitobiga kiritilgan sho'radoshlar oilasining (*Chenopodiaceae*) solishtirma tahlili.